

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17120160>

Turg'unbojev SIROJIDDIN FAXRIDDINOVICH

*Yangi asr universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası mudiri*

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING IJTIMOY MOSLASHUV MUAMMOLARI

Annotatsiya

Mazkur maqolada nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ijtimoiy moslashuviga doir tahliliy dolzarb muammolar yoritilgan. Maktabgacha yosh davridagi bolalarning jamiyat hayotiga ijtimoiy moslashuv xususiyatlari xulq-atvorning shakllanishiga va nutqning rivojlanishiga bog'liqligi asoslangan.

Shuningdek, statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar tahlili va ilmiy xulosalar bayoni hamda muhim pedagogik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *moslashuv, ijtimoiy moslashuv, maktabgacha yosh davr, nutq nuqsoni, psixologik nuqsonlar va buzilishlar.*

SOCIAL ADAPTATION PROBLEMS OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS

Annotation

This article highlights urgent analytical problems related to the social adaptation of children with speech impairments. The characteristics of the social adaptation of preschool-aged children to public life are substantiated in connection with the formation of behavior and speech development.

Additionally, the article presents statistical data, analysis of scientific literature, scientific conclusions, and important pedagogical recommendations.

Keywords: *adaptation, social adaptation, preschool age, speech impairment, psychological disorders, and developmental delays.*

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Аннотация

В данной статье освещены актуальные аналитические проблемы социальной адаптации детей с речевыми нарушениями. Обоснованы особенности социальной адаптации детей дошкольного возраста к общественной жизни в связи с формированием поведения и развитием речи.

Кроме того, представлены статистические данные, анализ научной литературы, научные выводы и важные педагогические рекомендации.

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, дошкольный возраст, речевые нарушения, психологические расстройства и задержки развития.

KIRISH

Asrimizning o'tgan o'n yilligida nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar sonining ortib borishi ularning jamiyat hayotiga ijtimoiy moslashuv muammosining alohida ahamiyatga ega ekanligi bilan birga, bizning fikrimizcha, o'ta dolzarb masaladir.

Ushbu muammoni o'rganish jarayonida mazkur masala bo'yicha ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qildik. Bunda, ijtimoiy moslashuv nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxsiy xususiyatlarining rivojlanishida nechog'lik ahamiyatli ekanligiga guvoh bo'ldik.

Zamonaviy jamiyatda yosh avlodni tarbiyalash masalasi har qachongidan ham dolzarb bo'lib, bu masalada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tengdoshlar bilan muloqot qilish ko'nikmalarining shakllanishi ularda xulq-atvorning shakllanishiga va nutqning rivojlanishiga zamin hozirlaydi.

Ma'lumki, nutq bolaning butun aqliy rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa maktabgacha yosh davri, bola hayotining muhim davri ekanligidan dalolat beradi.

Shaxs xususiyatlariga ko'ra insonlar ko'pincha yangi jamoaga kelganida, shu jamoaga ko'nikish uchun ya'ni, moslashish uchun biroz vaqt talab etiladi.

Bolalar ta'lim dargohiga qadam qo'yar ekan u yerga nafaqat moslashishlari, balki jamoada yashashni ham o'rganishlari kerak, bundan tashqari, ijtimoiy muhit (bolalar jamoasi, tarbiyachilar) ham bolaning individual xususiyatlariga moslashishi kerak, boshqacha aytganda, ijtimoiy moslashuv muhitini shaxs, atrof-muhit, tengdoshlar, o'qituvchilar va ota-onalar hamkoriligi doirasida shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, moslashish tabiati bolaning psixofiziologik va shaxsiy xususiyatlariga, mavjud oilaviy munosabatlarga va maktabgacha ta'lim muassasasidagi sharoitlariga bog'liq bo'lgan individual reaksiyalarning keng doirasini o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy moslashuv jarayoni barcha toifadagi imkoniyati cheklangan shaxslar uchun harakterli xususiyatga ega bo'lib, bu masalalarning mohiyati ular uchun yanada teranlik kasb etadi.

Shu sababli nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuvining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqish muammoning yechimini aniqlashga yo'l ochishi tabiiydir.

Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuv muammolari bilan bog'liq tadqiqotlar Akimenko V.M., Alekseeva N.V., Alekseenko S.G., Barinova V.G., Bekuzarova N.V, G.A.Volkova, Ferdinand de Sossyur (Ferdinand de Sossyur), Tardien (Tardien), Govers (Govers), Froechels (Froeschels), Brayn (Brain) va boshqalar tomonidan olib borilgan. Республикамиз миллий махсус педагогикасида nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar ijtimoiy moslashuvining ijtimoiy, pedagogik, psixologik masalalari L.R.Mo'minova, G'.B.Shoumarov, R.Shomaxmudova, M.Ayupova, V.Sobirova, Sh.Shokirova, Sh.Taxtayarova, va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Lekin e'lon qilingan ishlarda nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuv muammolariga doir masalalarning ayrim jihatlari tadqiq etilgan.

Korreksion pedagogikaning eng dolzarb muammolaridan biri –bolalarda nuqsonni

korreksiyalashdan, ularning tibbiy-psixologik-pedagogik reabilitatsiyaga o'tish va rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar va o'smirlarni ularning ruhiy va jismoniy imkoniyatlari darajasini hisobga olib ijtimoiy hayotga moslashtirish hisoblanadi. Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy moslashuv nuqtai-nazaridan eng muammoli guruhlardan biri hisoblanadi¹. Ularning jamiyat hayotiga har tomonlama moslashish imkoniyatlari ruhiy va jismoniy sog'lig'idagi kamchiliklar natijasida, ijtimoiy tajribaning cheklanganligi, ba'zida esa yomon oilaviy-iqtisodiy vaziyat natijasida pasaygan bo'ladi.

Zamonaviy jamiyatning insonparvarlik qadriyatlari rivojlanishida nuqsoni bo'lgan har bir bolaga yaxshi hayot kechirish imkoniyatini berishini talab qiladi. Bu yo'ldagi to'siqlardan biri ijtimoiy moslashishdagi qiyinchiliklar xisoblanadi, qaysiki rivojlanishida nuqsoni bo'lgan har bir bola buni boshidan kechiradi. Bu holat ularda ijtimoiy moslashuvni qiyinlashtiradigan omil bo'lib hisoblanadi².

Ko'plab tadqiqotlarda 80% bolalar ta'lim muassasiga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishi kuzatilgan. Bu holat bolalarda ishtahaning yo'qligi, odatdagi uyqu meyorining buzilishi, umumiy kayfiyatning yo'qligi, yig'loqi bo'lib qolishi kabi belgilar bilan tasniflanadi. Mazkur ma'lumotlar bu borada oila va pedagoglar jamoasining hamkorlikdagi faoliyatning zarurligini ko'rsatadi.

Moslashuv nima? Moslashuv - bu organizmning yangi muhitga moslashishi. Bola uchun maktabgacha ta'lim muassasasi, shubhasiz, yangi muhit va yangi munosabatlarga ega bo'lgan yangi, hali noma'lum makondir.

N.I.Xvorostyanovanning ta'kidlashicha, imkoniyati cheklangan bolalarning o'z yoshiga mos faoliyat jarayoniga (o'yin, o'qish, mehnat, muloqot) kirish imkoniyatlarining cheklanganligi, uni ijtimoiy moslashish imkoniyatlaridan mahrum qiladi.

Ota-onalar va jamiyat bunday bolalarning jamiyat a'zolari bilan doimiy birdamlikda faoliyat olib borishiga to'sqinlik qiladi, bu esa ijtimoiy moslashuv mexanizmining shakllanishi va mustahkamlanishiga imkon bermaydi va bola shaxsiyatining rivojlanishini to'xtatadi.

Turli xil psixologik nuqsonlar va buzilishlar, mustaqillikning cheklanganligi, o'zining yoshiga mos biron-bir faoliyat bilan shug'ullanish qobiliyatining buzilishi – bularning barchasi to'g'ridan-to'g'ri va bevosita nogiron bolalarning ijtimoiy moslashuvini qiyinlashtiradi. Bunday kategoriyadagi bolalar ijtimoiy moslashuvining o'ziga xosligi ularda ijtimoiy yetishmovchilikning mavjudligi bilan bog'liq.

Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar ijtimoiy muhitga moslashishi uchun faoliyat turlarini, ijtimoiy rol, xulq-atvor normalari va qoidalarini egallash imkonining yo'qligi kabi holatlar ijtimoiy yetishmovchilik holatini yuzaga keltiradi, bu esa mazkur toifa vakillarining ijtimoiy kamchiliklarining asosiy sabablaridan hisoblanadi.

N.I.Xvorostyanova insonning ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini ijtimoiy hayotning o'zgarib turadigan sharoitlarga moslashishga yordam beradigan jismoniy ruhiy imkoniyatlarining majmui sifatida, aqliy va kommunikativ qobiliyatlar, shaxsiy sifatlar, ijtimoiy bilim va ko'nikmalarning majmui sifatida ajratib ko'rsatib beradi³.

1 Turg'unboev S.F. Kar va zaif eshituvchilar ijtimoiy moslashuvda mehnat ta'limining ahamiyati va uning dolzarb muammolari Zamonaviy ta'lim ilmiy-amaliy ommabop jurnal T., 2018/9 73-79 b.

2 Turg'unboev S.F. Eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslarni ijtimoiy moslashuvi masalalari: dunyo mamlakatlari ta'lim tizimi tahlili asosida. Bola va Zamon ilmiy-ommabop jurnal T., 2019/3 58-61 b.

3 Хворостянова Н.И. Социально-педагогическая реабилитация детей с ДЦП Текст.: учеб.

Imkoniyati cheklangan shaxslarning salomatligi bilan bog‘liq muammolar tufayli ular hayotining sifat darajasi pasayishiga olib keladi va buning natijasi o‘laroq boshqalar bilan to‘la birdamlikda yashashdan mahrum bo‘ladi.

Bu insonlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati (oilaviy munosabatlar, ta‘lim, kasb-hunar egalash va boshqalar) ularning ijtimoiy moslashuvida muhim rol o‘ynaydi.

Imkoniyati cheklangan shaxslarning ijtimoiy moslashuvining muhim shartlaridan biri – sog‘lom insonlarning nogironlarga imkoniyatlar yaratish muhimligini tushunishidir.

Shuningdek, imkoniyati cheklangan insonlarning jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli jalb qilishning yana bir muhim jihati – ularning sog‘lom insonlar bilan yaqin aloqasida ko‘rishimiz mumkin⁴.

Nogiron kishilarning ijtimoiy moslashuvi juda murakkab amaliy masaladir. Alohida yordamga muhtoj bo‘lgan insonlarning ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlar ularning ijtimoiy turlarining shuningdek, ijtimoiy xulq-atvorining xususiyatlarini va hayotiy strategiyalarini e‘tiborga olishi kerak.

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan jamiyat sharoitida ijtimoiy moslashuv muammosi imkoniyati cheklangan insonlar uchun alohida ahamiyatga ega. Ijtimoiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, huquqiy, etnik kabi qo‘shimcha to‘siqlar ularning ijtimoiy moslashuv muammolarining yanada murakkablashishiga sabab bo‘lmoqda⁵.

L.S.Vgotskiy, “... me‘yorda rivojlanayotgan bolalarning shaxsiyatini shakllanishi haqida so‘zlaganda, ushbu jarayon madaniy va tabiiy rivojlanishning madaniyat bosqichining o‘shishiga mos keladi. Bu bolani jamoa tajribalarini egallash, atrofidagilarning ta‘siri, hamda ta‘lim olishi natijasida sekin-asta fiziologik yetilishida kuzatiladi. Imkoniyati cheklangan bolalarda bunday holat kuzatilmaydi. Shuning uchun maxsus korreksion yordamsiz shaxsni to‘liq rivojlanmasligi, ya‘ni ijtimoiy moslashuviga salbiy ta‘sir etadi” deya ta‘kidlaydi⁶.

V.V.Lebedinskiy bolada nutq nuqsoni borligi uning ijtimoiy moslashuv darajasiga ta‘sir qilishini va bu bolaning o‘z nuqsonini anglashi uning faoliyatining pasayishiga olib kelishini ta‘kidlaydi⁷.

L.M.Shipisna fikriga ko‘ra, nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar nutqi meyorida rivojlanayotgan tengdoshlari kabi ijtimoiy guruhlarga qo‘shila olmasligi natijasida ularning ijtimoiy moslashuvchanligi past darajada bo‘ladi⁸.

Alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalarning ijtimoiy moslashuv muammolarini tadqiqot qilgan O.N.Berejnaya ijtimoiy moslashuv jarayoni nafaqat murakkab nuqsonli bolalarda o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi, balki aqliy rivojlanishi me‘yorida bo‘lgan nutq

пособие / Н.И.Хворостянова; под общей ред. Л.В.Мардахаева. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2001. - 260 с.

4 Башаев С.В. Проблемы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе / С.В.Башаев, В.В.Горелик // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. — № 4 (46) Часть 7. – С. 131 – 134.

5 Направления совершенствования социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья Среднерусский вестник общественных наук. том 12 №2 2017.

6 Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1995. – 527 с.

7 Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Либлинг М.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция-М.: изд-во «МГУ», 1990- 197 с.

8 Шипицына Л.М. Сопровождение дошкольников с общим недоразвитием речи / Л.М.Шипицына // Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под ред. Л.М. Шипицыной. Санкт-Петербург.: Речь, 2003. 102-120 с.

kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda ham o'ziga xos xususiyatlar kasb etishini e'tirof etadi.

Nutq buzulishlariga ega bo'lgan bolalarning ijtimoiy moslashuv vositasi sifatida nutqni muvaffaqiyatli rivojlantirishda pedagog va logopedning faoliyatini integratsiyalash shuningdek, maktabgacha ta'lim usullari va vositalarining imkoniyatlaridan foydalanish zarurligini uqtirib o'tadi⁹.

Ushbu masala bo'yicha adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, nutq nuqsonining mavjudligi bolalarning maktabga moslashishiga ta'sir qiladi va ularning ijtimoiy moslashuvchanligini pasaytiradi.

Shuningdek, nutqida nuqsonlari bo'lgan bolalarda tashabbuskorlikning yetishmasligi, yaqin munosabatlarni o'rnatish, o'z faoliyatini qoidalarga muvofiq tashkil eta olmasligi yaqqol ko'zga tashlanadigan jihatlar sirasiga kiradi. Bu holatlar ularning nafaqat tengdoshlari, balki kattalar bilan o'zaro munosabatlariga halaqit beradi.

Yuqoridagi ma'lumotlarni tahlil qilib, nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarda jamiyat hayotiga moslashishni shakllantirish uchun maxsus tashkiliy yordamga muhtoj ekanligidan dalolat beradi.

Imkoniyati cheklangan insonlarning ijtimoiy moslashuv muammosini hal qilish, shubhasiz zamonaviy jamiyatda katta yutuq bo'ladi, ammo uni muvaffaqiyatli amalga oshirish ushbu toifadagi insonlarni turli faoliyat turlariga jalb qilishni ta'minlaydigan maxsus o'quv muhitini yaratishni talab qiladi. Buning sababi kattalar ham, bolalar ham yangi ijtimoiy aloqalar, hayotiy faoliyatni tashkil etishning yangi usullarini ishlab chiqish ehtiyojlarini anglashlari kerak¹⁰.

Imkoniyati cheklangan insonlarning ijtimoiy moslashuv muammosini hal qilish, shubhasiz zamonaviy jamiyatda katta yutuq bo'ladi, ammo uni muvaffaqiyatli amalga oshirish ushbu toifadagi insonlarni turli faoliyat turlariga jalb qilishni ta'minlaydigan maxsus o'quv muhitini yaratishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Башаев С.В. Проблемы социальной адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе / С.В.Башаев, В.В.Горелик // Международный научно-исследовательский журнал. — 2016. — № 4 (46) Часть 7. – С. 131 – 134.
2. Бережная О.Н. Развитие речи старшего дошкольника как средство социальной адаптации. Дисс. ... канд. пед. наук. - Ставрополь: 2005 – 24 с. 29.
3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1995. – 527 с.
4. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р. Либлинг М.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция-М.: изд-во «МГУ», 1990- 197 с.
5. Направления совершенствования социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья Среднерусский вестник общественных наук. том 12 №2 2017.
6. Соломахина Т.Р. Социальная адаптация подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского санатория автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Курск.: 2008. - 22 с.
7. Turg'unboev S.F. Kar va zaif eshituvchilar ijtimoiy moslashuvida mehnat ta'limining ahamiyati va

⁹ Бережная О.Н. Развитие речи старшего дошкольника как средство социальной адаптации. Дисс. ... канд. пед. наук. - Ставрополь: 2005 – 24 с. 29.

¹⁰ Соломахина Т.Р. Социальная адаптация подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского санатория автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Курск.: 2008. - 22 с.

- uning dolzarb muammolari Zamonaviy ta'lim ilmiy-amaliy ommabop jurnal T., 2018/9 73-79 b.
8. Turg'unboev S.F. Eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslarni ijtimoiy moslashuvi masalalari: dunyo mamlakatlari ta'lim tizimi tahlili asosida. Bola va Zamon ilmiy-ommabop jurnal T., 2019/3 58-61 b.
 9. Хворостянова Н.И. Социально-педагогическая реабилитация детей с ДЦП Текст.: учеб. пособие / Н.И.Хворостянова; под общей ред. Л.В.Мардахаева. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2001. - 260 с.
 10. Шипицына Л.М. Сопровождение дошкольников с общим недоразвитием речи / Л.М.Шипицына // Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под ред. Л.М. Шипицыной. Санкт-Петербург.: Речь, 2003. 102-120 с.